

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ**Акишева А.К.***Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
PhD, доцент
кафедры русской филологии***Кенжегулова А.С.***Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
старший преподаватель, м.п.н.***Карымсакова А.К.***Школа-гимназия №10 им. Ж. Ташенева г. Астана
педагог-дефектолог***METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE****Akischeva A.,***L.N. Gumilyov Eurasian National University
PhD, docent
of the Department of Russian Philology***Kenzhegulova A.,***L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Senior lecturer, master of education
Department of Russian Philology***Karymsakova A.***Gymnasium №10 named after Zh. Tasheneva, Astana
teacher-defectologist***Аннотация**

Статья посвящена рассмотрению теоретических основ методов и приемов преподавания русского языка как иностранного. Раскрыты особенности и сложности подготовки к занятиям с применением различных технологий. В работе сделан обзор возможностям цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. Рассмотрено обеспечение образовательного процесса учебными ресурсами, отвечающими современным требованиям педагогов: высокое качество визуализации, возможность применять на онлайн занятии, организация самостоятельной работы обучающихся.

Abstract

The article is devoted to the consideration of the theoretical foundations of methods and techniques of teaching Russian as a foreign language. The features and difficulties of preparing for classes using various technologies are revealed. The paper provides an overview of the possibilities of digital educational resources in the educational process. The article considers the provision of the educational process with educational resources that meet the modern requirements of teachers: high quality visualization, the ability to use it in an online lesson, the organization of independent work of students.

Ключевые слова: методы и приемы, технологии, цифровые образовательные ресурсы, учебный лонгрид.

Keywords: methods and techniques, technologies, digital educational resources, educational longrid.

Подбор и применение правильной методики является залогом успешного и эффективного преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Фронтальной формы обучения недостаточно, если: студент чего-то не понял из теории за ограниченное время урока; не хватает времени на практику; разноразовная группа; мало часов в курсе; нужно увеличить мотивацию; однообразные занятия и др. Научно доказано, что человек запоминает примерно 10% от прочитанного, 20% от услышанного, 30% от увиденного, 50% от того, что услышал и увидел, 70% от того, что самостоятельно сказал или записал, 90% от сделанного лично.

Преподаватели ЕНУ им. Л.Н.Гумилева осознают, что использование традиционных методов

на занятиях РКИ недостаточно, поэтому непрерывно работают над усовершенствованием методов и приемов преподавания РКИ, таких как «Перевернутый класс», «Кейс-технология», «Геймификация», «Развитие критического мышления», «CLIL», «Цифровые образовательные ресурсы» и др.

Профессорско-преподавательским составом университета активно используется **модель образовательного процесса «перевернутый класс» (flipped class)**, автором которой явились Джонатан Бергмани и Аарон Самс, учителя химии Вудландской школы, штата Колорадо, США. Данная модель предполагает, что студенты на занятия приходят подготовленными, действия, которые они традиционно выполняют в аудитории, теперь делают дома, самостоятельно: смотрят и слушают видеолекции;

читают учебные тексты, изучают поясняющие рисунки; проходят тесты на контроль первичного усвоения темы. Преподаватель для самостоятельной работы студентов готовит следующие учебные материалы:

- звуковые файлы = аудиолекции (подкаст, podcast) т.е. тематический аудиоблог. Его можно слушать онлайн или скачивать (5-7 мин.);
- видеофайлы = видеолекции (водкаст, vodcast) т.е. тематический видеоряд (5-7 мин);
- таблицы, схемы, рисунки, тексты и проч.

Вся подготовительная теоретическая работа проводится до занятия, это дает возможность освободить время для практической работы: разбирать сложные вопросы теории, отвечать на вопросы студентов (примерно 25-30% времени занятия), решать практические задачи, исследовательские задания, совместные проекты; дает возможность для сотрудничества студентов, работы в группах.

Модель «перевернутый класс» открывает следующие возможности:

- теория подаётся до занятия, и студент может потратить на её изучение столько времени, сколько потребуется;
- каждое занятие посвящается практике. Каждое домашнее задание разбирается вместе с преподавателем в аудитории. Студенты могут применять знания на практике.
- разные формы предъявления теоретического материала: параграфы, статьи, видеоматериалы, презентаций, ссылки.

Учебный потенциал:

- непосредственное общение на иностранном языке;
- изучают язык для решения практических задач;
- совершенствование гибких навыков (soft skills);
- самостоятельность и умение доискиваться до сути;
- навыки решения практических задач;
- способность принимать решения [5, 113].

Особенности и сложности подготовки:

- Элементы аудиторного и внеаудиторного обучения должны составлять единое целое;
- Преподаватель – организатор взаимодействия, помощник/партнер/консультант т.е. развитие новых навыков у преподавателя;
- Смену роли с «sageonthestage» на «guideontheside» = с «мудрец на сцене» к «гид со стороны»;
- Тщательная подготовка, сценарий занятия;
- Большие усилия, затраты времени.

Использование на занятиях модели дает возможность студентам непосредственно общаться на русском языке, изучать язык для решения практических задач, решать практические задачи, самостоятельно принимать решения [2, 78].

Модель образовательного процесса «кейс-технология» (Case-study) представляет собой обучающий случай, метод ситуативного анализа. Студенты получают от преподавателя пакет материалов (кейс), заданные обстоятельства, при помощи

которых либо выявляют проблему и пути её решения, либо вырабатывают варианты выхода из ситуации.

Кейс-технология (от англ. «case» — случай) — интерактивная технология обучения, направленная на формирование у обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе анализа и решения реальной или смоделированной проблемной ситуации в контексте профессиональной деятельности, представленной в виде кейса.

Применение кейс-технологии в обучении позволяет преподавателю реализовать проблемное обучение, оценить сформированность компетенций (способность работать в команде, способность к самоорганизации и самообразованию, способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование информационных, компьютерных и сетевых технологий, способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей профессиональной деятельности и др.).

Кейс-технология направлена на развитие междисциплинарных знаний и умений, так как решение проблемной ситуации может быть на «стыке» разных наук, требовать применения знаний из других дисциплин и научных областей. Установление междисциплинарных связей происходит в процессе работы обучающихся над кейсом (при его анализе и выработке решения) [1, 138].

Использование технологии развивает практические навыки: обучающиеся получают информацию о проблеме, требующей решения, они должны либо выбрать вариант решения, либо предложить своё решение и обосновать его. В качестве вспомогательных материалов могут быть использованы любые материалы: графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, тексты, аудио, видео.

Требования к кейсу:

- актуальность: проблема должна быть понятна и интересна обучающимся, реальная проблема + интрига.
- все элементы заданной ситуации должны отвечать цели и согласовываться между собой;
- каждый участник группы будет ответственен за свою часть, чтобы никто не остался в стороне;
- подходящий уровень сложности;
- подготовленный в письменном виде кейс;
- самостоятельное изучение кейса;
- совместное обсуждение кейса под руководством преподавателя;
- следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения» (диалоги);
- нагрузка на преподавателя – интеллектуальная и эмоциональная.

Учебный потенциал:

- непосредственное общение на русском языке;
- русский язык – инструмент для решения практических задач;
- процесс поиска решения позволяет студентам применить знания и приобрести новые;

- усиливается мотивация и заинтересованность в изучении предмета в целом;
- работа в команде: отстаивать своё мнение и слушать рассуждения других;
- обмен знаниями между обучающимися;
- соединение практики и теории предмета;
- понимание, для чего нужны полученные ранее знания.

Данная технология дает студентам возможность использовать русский язык для решения практических задач, усиливается мотивация и заинтересованность в изучении дисциплины в целом.

Модель образовательного процесса «развитие критического мышления» представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией через чтение и письмо. Модель объединяет приёмы, необходимые для того, чтобы заинтересовать студента (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), предоставить ему условия для осмысления, помочь ему обобщить приобретённые знания. Деятельность преподавателя заключается в активизации деятельности обучающихся, мотивации к дальнейшей работе. Преподаватель даёт студентам творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации.

Приёмы технологии критического мышления:

- Инвентаризация;
- Корзина идей;
- Лови ошибку;
- Синквейн и др.

Учебный потенциал для студента:

- Непосредственное общение на русском языке;
 - Работать с информационным потоком, интегрировать и верифицировать информацию;
 - Стимулирует интерес к материалу и к процессу обучения;
- Развивает умения:
- задавать вопросы;
 - критически мыслить;
 - ответственно относиться к обучению;
 - вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений;
 - аргументировать свою точку зрения [4, 154].

Учебный потенциал для преподавателя:

- Создать на уроке атмосферу сотрудничества;
- Использовать эффективную методику, которая приносит результат.

Модель образовательного процесса CLIL.

Content and Language Integrated Learning, предметно-языковое интегрированное обучение. Данный термин ввел Дэвид Марч в 1994 г.

Основные понятия – язык и интеграция:

- **Soft CLIL** -изучить иностранный язык используя материалы из других сфер науки. Использование на занятиях терминов и коротких фраз.

Принципы CLIL:

- обучение общим знаниям, а не многоязычие, последнее является дополнительной функцией;
- 4 «С»: content, communication, cognition and culture. Все составляющие связаны между собой (содержание, общение, познание и культура);
- безопасный психологический климат на занятии;
- один язык, один и тот же преподаватель
- можно использовать мимику, жесты, картинки, звук презентации и т.д.

Учебный потенциал:

- позволяет студентам общаться друг с другом, используя русский язык;
- развивает навыки общения на русском языке в естественных условиях;
- расширяет межкультурные знания обучающихся;
- развивает мышление и открывает творческий потенциал студентов;
- повышает мотивацию студентов и их уверенность в себе;
- тренирует все языковые навыки;
- улучшает языковую компетенцию и навыки естественной устной речи;
- развивает интерес к разным языкам, к использованию их в разных сферах жизни.

Реализация технологии:

- построены на аутентичных специальных, а не на научно-популярных текстах;
- формируют предметную компетенцию: учит воспринимать материал по предмету, овладевать терминологией, знакомит с важными темами по предмету;
- учит метаязыку науки, помогает сформировать коммуникативную компетенцию.

Несмотря на то, что центральное положение в преподавании РКИ занимает коммуникативный метод, в последние несколько лет на передний план выдвинулось электронное образование с использованием IT-технологий. Это связано с тем, что в образовательном процессе используются различные формы обучения: дистанционные, онлайн (в реальном времени), смешанные (гибридные) и др.

Цифровые ресурсы в образовании всегда использовались преподавателями успешно, в процессе обучения эффективно применялись различные приемы для максимальной и всесторонней вовлеченности обучающихся на занятиях. Но в период пандемии и перехода на дистанционный формат обучения перед преподавателями-филологами были поставлены еще более конкретные задачи: насколько эффективно можно использовать цифровые ресурсы на языковых дисциплинах, доступны, наглядны ли они, обеспечивают ли самостоятельную деятельность обучающихся, формируют ли языковые компетенции обучающихся и др?

Важно понимать, что применение новейших компьютерных и IT-технологий в обучении позволяет иностранным студентам научиться эффективно и оперативно находить верную актуальную информацию на русском языке, представленную на различных информационных площадках, а затем

эффективно использовать её в официальной коммуникации [3, 48].

Для преподавания РКИ преподавателями выбрано средство обучения в цифровой среде – учебный лонгрид. Данный выбор был связан с тем, что учебный лонгрид позволяет объединить всевозможные цифровые ресурсы, а также представить их в приглядном (эстетичном) виде, что также немало важно.

Учебный лонгрид создается на платформе Core и состоит из следующих информационных блоков: текст, инструкция, медиафайл, изображение, документ, тест, открытый вопрос, классификация, вопрос с автопроверкой, заполните пропуски, диалоговый тренажер, опрос, обратная связь, сторонние сервисы. Преимуществом данной платформы является то, что наполняя его, нет необходимости сохранять свои действия, они сохраняются автоматически. Действия обучающегося преподаватель имеет возможность наблюдать в реальном времени, может получить обратную связь в виде выполняемых заданий и оценивать деятельность студента. Но наиболее ценным является возможность интеграции необходимых цифровых образовательных ресурсов на одной платформе. На данной платформе разработаны учебные лонгриды, в которые размещены отдельные занятия, направленные на изучение русского языка как иностранного. Форма подачи материала в виде учебного лонгрида обеспечивает возможность интеграции сторонних ресурсов [6, 78].

Использование цифровых образовательных ресурсов повышает качество образования и увеличивает степень его доступности, психологически облегчает процесс усвоения некоммуникабельным студентам, развивает визуализированную память и т.д. применение на занятиях русского языка как иностранного цифровых ЦОР в виде учебных лонгридов имеет положительное влияние на всестороннее развитие обучающихся, развивает уровень творческого мышления, поисковый характер и заинтересованность в изучении языка.

Преимуществами использования активных методов обучения русскому языку как иностранному в образовательном процессе ВУЗа является:

- деятельное участие студентов;
- развитие не только лингвистических компетенций, но и коммуникативных, предметных и др.;
- сочетание с фронтальной работой;
- систематическая работа;
- нагрузка преподавателя возрастает;
- необходимость развития новых навыков у преподавателя.

Список литературы

1. Азимов Э.Г. Электронные учебники по русскому языку как иностранному: современное состояние и перспективы развития // Русистика. 2020. № 1 (18). <https://doi.org/10.22363/2618-8163-2020-18-1-39-53> - 39-53 с.
2. Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Проект дидактической концепции цифрового профессионального образования и обучения. М.: Изд-во «Перо», 2019. - 72 с.
3. Гарцов А.Д. Педагогический веб-дизайн электронных средств обучения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования: языки специальности. 2012. № 4. - 41-43 с.
4. Купрещенко О.Ф. Учебный лонгрид как мультимодальный текст: к вопросу о специфике жанра // Общество. Коммуникация. Образование. 2020. Т. 11. № 2. <https://doi.org/10.18721/JHSS.11206-69-77> с.
5. Маркосян А.С. Овладение вторым языком как теоретическая и лингводидактическая проблема (на примере французского и армянского языков): автореф. ... д-ра пед. наук. – М., - 2004.
6. Чигаев Д.П. Лонгрид как разновидность креолизованного текста // Медиаскоп. 2017. Вып. 1. URL: <http://www.mediascope.ru/2270> (дата обращения: 15.07.2021)